

P: ISSN No. 2321-290X
E: ISSN No. 2349-980X

RNI No. UPBIL/2013/55327

VOL.- XII , ISSUE- VIII April - 2025

Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

आनन्दप्राप्ति के सूत्र भारतीय सौन्दर्य और कला

Indian Beauty and Art are The Keys To Attaining Happiness

Paper Id : 20068 Submission Date : 2025-04-06 Acceptance Date : 2025-04-21 Publication Date : 2025-04-25

This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.15393007

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/shinkhlala.php#8>

पुष्पा

प्रोफेसर

संस्कृत विभाग

मानविकी विद्यापीठ, इग्नू

नई दिल्ली, भारत

सारांश

सौन्दर्य जीवन के प्रत्येक पक्ष के साथ जीवन से मृत्यु पर्यन्त कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अवश्य सम्मिलित रहता है। इसी प्रकार भारतीय कला और संस्कृत साहित्य में भी सौन्दर्य की अवधारणा गहन, समृद्ध, बहुआयामी और उपयोगी भी है। सौन्दर्य का अभिप्राय केवल दृश्य या भौतिक सुन्दरता तक ही सीमित नहीं है अपितु आत्मिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी गहराई तक जुड़ा हुआ है। भारतीय परिदृश्य में सौन्दर्य का अभिप्राय सत्यम्, शिवम् और सुन्दरम् की अवधारणा से है सत्यम् अर्थात् सार्वकालिक व सार्वभौमिक सत्य, शिवम् अर्थात् शुभ और सुन्दरम् अर्थात् सौन्दर्य के रूप में स्वीकार किया है। यह जीवन के उच्चतम आदर्शों के प्रतीक हैं। भारतीय सौन्दर्य और कला आनन्द से समन्वित हैं।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

Beauty is always present in every aspect of life from birth to death in some form or the other. Similarly, the concept of beauty in Indian art and Sanskrit literature is also deep, rich, multi-faceted and useful. The meaning of beauty is not limited to only visual or physical beauty but is also deeply connected at the spiritual, philosophical and cultural level. In the Indian scenario, beauty means the concept of Satyam, Shivam and Sundaram. Satyam means eternal and universal truth, Shivam means auspicious and Sundaram means beauty. These are the symbols of the highest ideals of life. Indian beauty and art are integrated with happiness.

मुख्य शब्द

सौन्दर्य, कला, आनन्द, संस्कृत, सौन्दर्यशास्त्र, ललित कलाएँ, भारतीय।

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद

Beauty, Art, Pleasure, Sanskrit, Aesthetics, Fine Arts, Indian.

प्रस्तावना

संसार में प्रत्येक व्यक्ति आनन्दप्राप्ति के लिए ललायित है और सौन्दर्यशास्त्र आनन्दप्राप्ति का साधन है।

सौन्दर्यशास्त्र सौन्दर्य का शास्त्र है, जिसमें उपयोगी और ललित सभी कलाओं जैसे-संगीतकला, चित्रकला, वास्तुकला, नृत्यकला, वाद्यकला आदि के साथ-साथ प्रकृति, मानव-जीवन और जगत के प्रत्येक क्षेत्र में उपस्थित आनुभूतिक एवं आभिव्यक्तिक सौन्दर्य का अध्ययन होता है। भारतीय विद्वानों और कवियों ने सौन्दर्य के विषय में विविध मान्यतायें इस प्रकार दी है- ऋग्वेद में सौन्दर्य को 'श्री' नाम से सम्बोधित किया गया है। अमरकोश में सुन्दर शब्द तथा उसके अनेक पर्याय शब्द मिलते हैं- जैसे - 'सुन्दर, रूचिरं, चारू, सुषमं, साधु, शोभनम्, कान्त, मनोरम्, रूच्यं मनोज्ञं, मंजु, मंजुलम,

महाकवि माघ ने शिशुपालवध में कहा है कि-'क्षण-क्षणं यत्रवतामुपैती तदैव रूपं रमणीयतया:' अर्थात् जो क्षण-क्षण में नवीनता को प्राप्त करें, वही रमणीयता का रूप है। श्रीमदरूपगोस्वामी ने सौन्दर्य को 'भवेत्यसौन्दर्यमंगानां सन्निवेशो यथोचितम्' कहकर परिभाषित किया। कालिदास ने कुमारसम्भव के पंचम सर्ग में 'प्रियेषु सौभाग्यफला' को 'चारुता' कहकर सौन्दर्य तत्त्व को परिभाषित किया। डॉ. नगेन्द्र ने भारतीय सौन्दर्य दर्शन का मूल आधार काव्यशास्त्र को बताया है।

अध्ययन का**उद्देश्य**

प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य आनन्दप्राप्ति के सूत्र भारतीय सौन्दर्य और कला का अध्ययन करना है।

साहित्यावलोकन

प्रस्तुत शोधपत्र के लिए विभिन्न पुस्तकों का अध्ययन एवं विश्लेषण किया गया है जिनमें से डॉ. पूर्णिमा श्री तिवारी (2021) की "सौंदर्यशास्त्र", काशीनाथ द्विवेदी की "अभिज्ञानशाकुन्तलम् एक अध्ययन", व्याख्याकार डा. सत्यव्रत सिंह की "साहित्यदर्पण" एवं ब्रजमोहन चतुर्वेदी की भारतीय "सौन्दर्यदर्शन" प्रमुख हैं।

मुख्य पाठ

इस सौन्दर्य को विविध प्रकार की कलाओं और साहित्य के माध्यम से सदैव उकेरा गया है। जैसे चित्रकला में सौन्दर्य के अतिरिक्त आध्यात्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है जैसे अजन्ता की गुफाएं इनमें भगवान बुद्ध के जीवन के प्रसंग को अत्यन्त ही सौन्दर्यपूर्ण तरीके से चित्रित किया गया है। इसी प्रकार मधुबनी चित्रकला यह भी बिहार की लोक कला रंगों और प्रतीकों के द्वारा सौन्दर्य और सांस्कृतिक मूल्यों को अभिव्यक्त करती है इसी प्रकार मूर्ति कला में सौन्दर्य का उद्देश्य केवल शारीरिक सौन्दर्य नहीं अपितु आध्यात्मिक भावों को भी अभिव्यक्त किया जाता है जैसे खजुराहो के मन्दिर यहां की मूर्तियां मानव जीवन के विविध पक्षों को उनमें चित्रित सौन्दर्य को दर्शाती हैं जिसमें आध्यात्मिकता और सौन्दर्य दोनों का अद्भुत सामंजस्य देखने को मिलता है। इसी प्रकार नाथद्वारा की श्रीनाथजी की मूर्ति भी भक्ति और सौन्दर्य का प्रतीक है जहां भगवान कृष्ण के बाल रूप को बहुत ही सुन्दर तरीके से कला के माध्यम से उजागर किया गया है इसी प्रकार कला के अतिरिक्त यदि हम साहित्य पर भी दृष्टिपात करें तो हम पाते हैं की संस्कृत साहित्य में सौन्दर्य की अवधारणा रस सिद्धान्त के माध्यम से भी प्रकट की गई है जैसे भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में 9 रसों का वर्णन किया है। इन नौ रसों की अपनी विशिष्ट महिमा है अपना। अपना सौन्दर्य है जैसे श्रृंगार रस प्रेम और सौन्दर्य का रसए इसी प्रकार करुण रस जिसमें यह करुणा का रस अर्थात् दुःख का रस जिसे महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में सीता के वनवास प्रसंग में प्रकट किया है श्रृंगार रस का वर्णन हमें अभिज्ञान शाकुन्तल में दृष्टिगोचर होता है।

इसी प्रकार से महाकवि कालिदास के कुमारसम्भव में हिमालय का मनोरम प्राकृतिक चित्रण ,पार्वती की तपस्या का वर्णन ,भारत के नाटक में पात्रों की भावनाओं और उनकी मनोदशाओं का सौन्दर्य और संवेदनाओं के साथ मिश्रण करते हुए चित्रण महाकवि कालिदास का प्रकृति चित्रण जिसको पढ़कर पाठक यह महसूस करने लगता है मानो यह हमारे आंखों की सामने की घटनाएं हैं। इसी प्रकार दण्डी का पद लालित्य , कालिदास का उपमा कालिदासस्य इत्यादि यह सारी विशेषताएं हमें संस्कृत साहित्य में देखने को मिलती है। यदि हम दूसरी ओर देखें तो सौन्दर्य के दार्शनिक और सांस्कृतिक भी आयाम होते हैं जिन्हें हम भारतीय छह आस्तिक और तीन नास्तिक दर्शनों की व्याख्या के रूप में जानते हैं कि किस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति होती है घुअलग-अलग दर्शनों में इसे दर्शाया है यह भी सौंदर्य का एक उत्कृष्ट नमूना है, जीव और जगत की उत्पत्ति, आत्मा का स्वरूप, शरीर की स्थिति, कर्म- फल, पुनर्जन्म, मृत्यु इत्यादि का सांगोपांग वर्णन अलग-अलग रूप में विविध दृष्टिकोण के अनुसार विविध दर्शनों में हमें पढ़ने से एक अभूतपूर्व सौन्दर्य की उपलब्धि होती है।

कला की अवधारणा

कला शब्द की सिद्धि कल् धातु से हुई है। संस्कृत शब्दकोश के अनुसार to Impel ,to incite, to urge on, to betake ones self to, to do, to make, to accomplish जिसका अभिप्राय है - प्रेरित करना, आगे बढ़ाना, उत्साहित करना, कार्य में लगना , निर्मित करना, रचनाए बनाना, स्थापित करना आदि हैं। इसके अतिरिक्त स्वर देना, व्यक्त करना ,नापना, गिनना ,ठीक करना, महत्व देना इत्यादि भी कला के ही अर्थ को बताते हैं।

डॉ.के. सी. पाण्डेय के अनुसार कला का अर्थ संख्यान है चक्षिड्. व्यक्तायाम् वाचि से हुआ है जिसका अर्थ होता है स्पष्ट वाणी में प्रकट करना। चक्षिड्. के स्थान पर ख्या आदेश होता है इसका अभिप्राय है - ध्यानपूर्वक देखना सम उपसर्ग इस धातु का अर्थ गिनना ,गणना करना अथवा संकलन करना। इस अर्थ के आधार पर संख्या शब्द का अर्थ मनन, चिंतन एवं ध्यान भी होता है। अतः कला शब्द का अर्थ वह मानवीय क्रिया है जिसका विशेष लक्षण ध्यान दृष्टि से देखना ,गणना करना अथवा संकलन करना, मनन और चिंतन करना तथा स्पष्ट रूप से प्रकट करना इत्यादि होता है। कला शब्द की सिद्धि ला धातु से होती है कलाति इस व्युत्पत्ति के अनुसार यह आनन्ददायक अर्थ में प्रयुक्त होता है। [1]

भरतमुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में कल शब्द का प्रयोग किया था। भरत मुनि के श्लोक के अनुसार गाना,बजाना, नृत्य आदि इस शब्द का सूचक है। पण्डित भोलानाथ तिवारी के अनुसार इस शब्द का प्रयोग ललित कला और शिल्प कला दोनों के लिए प्रयुक्त किया गया है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में शिल्प का प्रयोग लघु और उपयोगी दोनों ही कलाओं के लिए किया गया है। अतः नाट्य शास्त्र के उद्भव से पूर्व सामान्य रूप से शिल्प का अर्थ दोनों के लिए ही प्रयुक्त होता था।

प्लेटो के अनुसार कला सत्य का प्रतिमान है - **Art is the imitation of truth.**

रस्किन के अनुसार- यह ईश्वर की कृति के प्रति मानव की खुशी है

Ruskin it is man's delight towards the creation of God.

अन्य विद्वानों के अनुसार कला को प्रभाव की अभिव्यक्ति बताया है

Expression of impression

भारतीय कला की उत्पत्ति लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुई। भारतीय संस्कृति में परिवर्तन के अनुसार कला में भी परिवर्तन आया। जिस प्रकार अत्यन्त प्राचीन भारतीय कला गुफाओं में दृष्टिगोचर होती है। सभी गुफा की चित्रकारी में एक सामान्य वस्तु का प्रयोग देखा जाता था। गेरू यह लाल रंग का सूखा द्रव्य होता है, जिसके द्वारा चित्रकार मानव पशु, शिकार, पत्थर के औजार इत्यादि को चित्रकारी के रूप में लाल रंग के माध्यम से दर्शाया

जाता है। भारतीय कला अपनी मूर्ति कला के लिए विशेष रूप से उल्लेखित है। सिंधु सभ्यता से ही पत्थर और धातु की मूर्तियाँ निर्मित होती थी।

मौर्य काल की कला में लकड़ी का अत्यन्त प्रयोग होता था और पत्थरों से स्मारक कला का भी विकास हुआ।

गुप्तकाल उत्तर भारतीय कला का उत्कृष्ट नमूना था। चित्रकला का भी विस्तृत प्रचार हुआ। चित्रकला में लघु चित्र और भित्ति चित्र भी बनाए जाते थे। दक्षिण में मंदिरों और मूर्तियों का बड़े पैमाने पर निर्माण हुआ। मध्यकाल में इस्लाम का प्रभाव दिखने लगा यह वास्तुकला के साथ-साथ ललितकला के भी प्रशंसक होते थे। चित्रकला के विकास में भारत की शैली का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। उत्तर भारत में कांगड़ा और पहाड़ी शैली भी अत्यन्त प्रचलित थी। स्वतंत्रता से पहले भारतीय कला पर यूरोपीय प्रभाव था तत्कालीन समय में यूरोप और भारतीय कला दोनों का सम्मिश्रण देखा जाता था परन्तु भारत कला और हस्तकला में एक समृद्ध देश सदैव ही रहा है।

भारतीय परम्परा के अनुसार कला उन सभी प्रकार की क्रियाओं को कहते हैं, जिसमें कौशल अपेक्षित होता है। कला एक प्रकार का कृत्रिम निर्माण है, जिसमें शारीरिक और मानसिक कौशल का प्रयोग देखा जाता है। अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही कला है।[2]

कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार -जो सत्य है जो सुंदर है, वही कला है।

शिक्षाशास्त्री प्लेटो के अनुसार- कला प्रकृति सत्य की अनुकृति की अनुकृति है।

इसी प्रकार अरस्तु के अनुसार कला प्रकृति सौंदर्य में अनुभवों का अनुकरण है।

भारत में कला को योगसाधना के रूप में स्वीकार किया है। कला हमारे विचारों का एक दृश्य रूप है, जिसमें तीन योग्यताएं विद्यमान होती हैं- कल्पना शक्ति, आदर्श प्रियता और सृजनात्मकता। यदि कला के संदर्भ में इतिहास को देखा जाए तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कला का अर्थ उसके प्रभाव में छिपा होता है। इसी प्रभाव के कारण कला का प्रयोग शिक्षा में भी किया जाता है। अध्ययन अध्यापन के समय कला का सकारात्मक प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है। अतः कला मानव हृदय में पालने वाली एक सजीव अनुभूति है जो बाह्य रूप में आकर मनुष्य को शीतलता प्रदान करती है।

अंग्रेजी में इसे आर्ट 'Art' कहते हैं, फ्रेंच में आर्ट, लैटिन में आर्टम अथवा आर्स से इसका संबंध जोड़ा गया है। इसके मूल में अर् धातु है जिसका अर्थ बनाना, उत्पन्न करना होता है। लैटिन में आर्ट्स का वही अर्थ है जो कला शब्द का अर्थ है।[3]

हिंदी शब्द सागर में कला के अनेक अर्थ बताए गए हैं- जैसे किसी कार्य को भली-भांति करने का कौशल किसी काम को नियम और व्यवस्था के अनुरूप करने की विद्या, फन या हुनर इसके अतिरिक्त शिव, ज्योति, तेज, कौतुक इत्यादि अर्थों का भी वर्णन है।

भारतीय साहित्य में कला के लिए शिल्प आदि का प्रयोग हुआ है। शिल्प शब्द का अर्थ भी कारीगरी और हुनर बताया गया है।[4]

इसी प्रकार एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका में कला की परिभाषा इस प्रकार दी गई है- "Art in its most basic meaning signifies a skill or ability."

तात्पर्य है कि कला अपने मौलिक अर्थ में कार्य कुशलता और क्षमता को व्यक्त करती है।

उपरोक्त सभी परिभाषाओं के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि भारतीय परम्पराओं के अनुसार कौशल अपेक्षित सभी क्रियाओं को कला के रूप में जाना जाता है। कला एक प्रकार का कृत्रिम निर्माण है, जिसमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार के कौशल का समन्वित प्रयोग किया जाता है। कला एक ऐसी प्रतिभा है जो प्रायः सभी के पास किसी न किसी रूप में विद्यमान होती है परन्तु इसकी पहचान सभी लोग नहीं कर पाते, जो लोग अपने अन्दर विद्यमान इस कला को पहचान लेते हैं वह अपने प्रयास और अपने अभ्यास के द्वारा इसमें निखार करते हुए जीवन में अद्भुत चमत्कार करते हैं और वह इस कला को संगीत कला, नृत्य कला, चित्रकला, शिल्पकला, वास्तुकला इत्यादि के रूप में प्रस्तुत भी करते हैं। कला हमारे जीवन का अनिवार्य अंग है इसी भाव को स्पष्ट करते हुए महाकवि भर्तृहरि ने भी नीतिशतक में कहा है -साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छविषाण हीनः।[5]

अतः कला सत्य, शिवम और सुन्दरम तथा वसुधैव कुटुम्बकम् के सिद्धान्तों का पूरी तरह अनुमोदन करती है। कला में मानव मन में व्याप्त संवेदनाओं को उभारने, प्रवृत्तियों के अनुरूप ढालने, चिंतन को विकसित करने, और रुचि को दिशा प्रदान करने की अद्भुत क्षमता होती है। यह कला व्यक्ति को स्वयं से अनुभूति करवाकर उसके सामाजिकता की मन में विद्यमान चेतना को जागृत भी करती है।

कला का वर्गीकरण - कला को मुख्य रूप से दो रूप में विभाजित कर सकते हैं-

दृश्य कलाएं जिसमें चित्रकला, मूर्ति कला और वास्तुकला सम्मिलित हैं।

इसके अतिरिक्त प्रदर्शनकारी कलाएं जिसमें काव्य कला और संगीत कला इत्यादि समाहित है।

भारत में कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है 'यथा 'कला' यथा शफ, मघ शृण स नयामति।' ब्रह्मसूत्र में कहा गया है कि 'अरूपदेव हित सुधानत्वात्' अर्थात् जो आंतरिक भावों को कलात्मक रूप से अभिव्यजित करे, वही कला है। 'तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला।' प्रथम शताब्दी में भरत मुनि ने कला की यथार्थवादी परिभाषा प्रस्तुत की। अभिनवगुप्त ने माना कि व्यंजना तथा ध्वनि रसानुभूति का स्वरूप तथा काव्यकला का लक्ष्य है। डॉ. श्यामसुन्दर दास के मतानुसार, जिस अभिव्यंजना में आंतरिक भावों का प्रकाशन तथा कल्पना का योग रहता है वही कला है। के.सी. पाण्डेय ने कहा कि 'कला वह मानवीय क्रिया है जिसका विशेष लक्षण गहन निरीक्षण, गणना अथवा संकलन करना, मनन-चित्तन करना एवं स्पष्ट रूप से प्रकट करना है।

सौन्दर्य की अवधारणा

सौन्दर्य शब्द के पर्यायवाची-रमणीयता, सुचिता, लावण्य, चारुता, सौन्दर्य, शोभा, कान्ति, सुषमा, श्री, रूप, सौकुमार्य, शोभा, सौभाग्य, विच्छिन्ति, कला, मुग्धता, मनोहारिता, अभिरामिता और मधुरता इत्यादि हैं।

वाचस्पत्यम् कोश के अनुसार 'सु' उपसर्ग 'उन्द' धातु में अरन् प्रत्यय जोड़कर सुन्दर शब्द की सिद्धि की गई है जिसका अर्थ हुआ अच्छी तरह से आर्द्र करने वाला। 'नन्द' धातु से भी 'सुन्दर' की व्युत्पत्ति मानी गयी है अर्थात् 'सुऽनन्द' अर्थात् जो भली प्रकार से प्रसन्न करे, वह सुन्दर है। सुन्दर का आर्द्र करने वाला या आनंद देने वाला गुण ही सौन्दर्य कहलाता है इसलिए सौन्दर्य भाववाचक संज्ञा है।

अंग्रेजी में सौन्दर्य का वाचक शब्द ब्यूटी है जिसका तात्पर्य है 'Any of those attributes of form, sound, colour execution, character, behaviour etc. which gives pleasure and gratification to the senses or to the mind a person or thing possessing this'[6]

इसी प्रकार ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी सौन्दर्य का अर्थ इस प्रकार बताया है-

Combination of qualities as shape, proportion, colour in human face or form or in other objects that delights the sight.....The moral sense or the intellect [7]

इसका तात्पर्य है कि मनुष्य के चेहरे अथवा आकार में किसी वस्तु के रूप में अथवा आकार में अनुपात और रंगों जैसी विशेषताओं का ऐसा संयोजन जो दृष्टि, मन, बुद्धि और नैतिक चेतना शक्ति को आनन्द प्रदान करें। शब्दकल्पद्रुम के अनुसार सौम्यम, भद्रकम, बन्धुरम, वामम, रामम, अभिरामम, पेशलम, नंदितम, सुमनम, स्वरूपम, दिव्यम इत्यादि शब्द सौंदर्यम के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, ऐसा उल्लेख मिलता है। सुन्दर शब्द के अनेक पर्याय मिलते हैं -

यथा- सुदरं रुचिरं चारु सुषमं साधु शोभनम्

कान्तं मनोरमं रुच्यं मनोज्ञमं मंजु मंजुलम

अभिष्टे अभीप्सितम हृदयं दयितं वल्लभं प्रियम् [8]

विविध सन्दर्भों के लिए सौंदर्य के विविध पर्यायों का प्रयोग प्रायः किया जाता है जैसे देखने में जो अच्छा लगे उसके लिए तो सुन्दर शब्द का प्रयोग प्रायः किया ही जाता है। उसी प्रकार बुद्धि के लिए सुन्दर वही है जो तर्कसंगत हो, हृदय के लिए सुन्दर वही है जो प्रीतिकर हो, इसी प्रकार श्रवणेंद्रिय के लिए वही सुन्दर है जो कर्णप्रिय हो, श्रुतिमधुर और रोचक हो।

इसी प्रकार कीट्स महोदय का यह जो कथन है वह भी स्वीकार्य है कि सुंदर वस्तु सदैव ही आनंदप्रद होती है (A thing of beauty is joy forever)

प्रकृतिगत सौंदर्य ईश्वर की कृति है जबकि कलागत सौंदर्य मनुष्य की सृजनात्मकता का प्रतीक है। मनुष्य ईश्वर की रचना है और मनुष्य के अन्तःकरण में विद्यमान सौंदर्य भावना ईश्वर प्रदत्त है। मनुष्य अपनी अनेकों आवश्यकताओं जैसे - शारीरिक, मानसिक, भौतिक इत्यादि की पूर्ति कर सन्तुष्टि प्राप्त करता है। इसी प्रकार मनुष्य की मौलिक मानसिक आवश्यकता आनन्द प्राप्ति है। इसी मानसिक आवश्यकता के कारण मनोरंजन के अनेक साधनों का आविष्कार हुआ है। जिस प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सन्तुष्टि आहार की महती आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार आन्नद, सन्तोष और शान्ति मनुष्य को मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। मनुष्य एक विचारवान संवेदनशील और भाव सम्पन्न प्राणी है। बुद्धि और हृदय मनुष्य के अस्तित्व के प्रमुख अंग हैं प्राकृतिक सौंदर्य और कला सौंदर्य से है आनंदित होता है वह ऐसी रचना करता है जिससे उसे सौंदर्य की उपलब्धि हो कोई रचना सुन्दर होने से कला बन जाती है। कभी-कभी अत्यंत भयानक और अप्रिय स्थिति भी कला के माध्यम से अभिव्यक्त होने के कारण सुंदर लगती है। अभिप्राय यह है कि कला के अंतर्गत सौंदर्य और आनंद दोनों का ही समन्वय हो जाता है। सौंदर्य की उपलब्धि में जो सौंदर्य की अनुभूति होती है वह अत्यंत ही विलक्षण आनन्द है और यह आनन्द प्राप्ति मनुष्य की नैसर्गिक मानसिक आवश्यकता है।

सौंदर्यशास्त्र की अवधारणा -

सौंदर्यशास्त्र का विषय कलागत सौंदर्य है। भारत में कलाओं की साधना और उनके विकास का लक्ष्य आत्मोत्कर्ष तथा परमानंद की प्राप्ति रहा है। इस आत्मिक आनन्द को रस के रूप में जाना जाता है और रस को ही ब्रह्म माना गया है।

दर्शन की तीन मूल शाखाएँ हैं-

पहली शाखा तत्त्व मीमांसा (Metaphysics) है। यह प्राकृतिक घटनाओं की समझ से संबंधित है। सरल शब्दों में यह संसार, यथार्थ और अस्तित्व की चर्चा करता है। इसमें विचार विमर्श का क्षेत्र संसार और ईश्वर है।

इसकी दूसरी शाखा ज्ञान मीमांसा (Epistemology) है जिसका क्षेत्र ज्ञान की प्रकृति और ज्ञान प्राप्त करने के स्त्रोतों से है। हम किन-किन तरीकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, यह उसका विश्लेषण करता है।

मूल्य मीमांसा (Axiology) इसकी तीसरी शाखा है। यह मूल्यों का दार्शनिक अध्ययन है। इसे मूल्यों का सिद्धांत भी कहते हैं। यह मूल्यों की विवेचना से संबंधित है। इसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द Axios अर्थात् सुयोग्य और Logos अर्थात् तर्क/अध्ययन से हुआ है। मूल्य आत्मपरकता/व्यक्तिनिष्ठता का द्योतक है। दर्शन की यह शाखा हमारे चुनाव को रेखांकित करती है। यह उन तत्वों पर बल देती है जो हमारी इच्छा, रूचि पसन्द इत्यादि को प्रभावित करती है। यह दो प्रकार से मूल्यों का अध्ययन करती है - मूल्य (Value) और सौंदर्यशास्त्र (Aesthetics) अतः इस मूल्य मीमांसा की एक शाखा है- सौंदर्यशास्त्र।

सौंदर्यशास्त्र दर्शन की उस शाखा को कहते हैं जो आलोचनात्मक विश्लेषण और चिन्तन के द्वारा सृष्टि और सौंदर्य की खोज करता है। यह कला की प्रकृति सुन्दरता (Beauty) एवं रसज्ञान की सराहना एवं अभिमूल्यण करता है। इसे आत्मपरक एवं इन्द्रिय-संवेदना मूल्य के अध्ययन के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। विद्वानों ने इसकी व्यापक परिभाषा कला ए संस्कृति एवं प्रकृति की आलोचनात्मक चिंतन से दी है। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश इसे सौंदर्य संबंधित या सौंदर्य की प्रशंसा तथा सौंदर्य के माध्यम से आनन्द मानता है। सौंदर्यशास्त्र अर्थात् संवेदनशील, इन्द्रियबोध से हुआ है। दूसरे शब्दों में यह अनुभव करने, महसूस करने, इन्द्रियबोध से जुड़ा हुआ है। कला, सुन्दरता और सही परख सौंदर्यशास्त्र की प्रकृति है। संस्कृति, प्रकृति और आलोचनात्मक चिंतन भी इसका एक स्वरूप है। सौंदर्यपरक निर्णय संस्कृति अनुकूलित भी हो सकता है और समयानुसार बदल भी सकता है। जैसे अफ्रीकी देश में गोरा रंग सुंदरता का प्रतीक नहीं होगा (संस्कृति अनुकूलित)। भारत में पहले गोरा रंग सुंदरता का मानक पूर्व में था परन्तु समय के साथ इस दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है। मूल्यपरक सौंदर्य का निर्णय आर्थिक, राजनैतिक और मूल्य आश्रित हो सकता है। जैसे किसी के लिए बहुमूल्य गाड़ी प्रतिष्ठा का प्रतीक हो सकती है परन्तु किसी के लिए राजनैतिक एवं नैतिक आधार पर अपमानजनक हो सकता है। इन्द्रियों की संवेदनशीलता पर सौंदर्यशास्त्र आश्रित है और इसी आधार पर कला और सौंदर्य का निर्धारण और निश्चय होता है। पारम्परिक दर्शन में प्लेटो ने सौंदर्य को समानुपात, अनुरूपता और एकात्मकता से जोड़ने में रूचि दिखाई। अरस्तु ने सौंदर्य के सार्वभौम तत्वों क्रम, संतुलन और निश्चितता को केन्द्र माना। ऐतिहासिक परिदृश्य में विभिन्न संस्कृति में सौंदर्यशास्त्र भिन्न-भिन्न रूप में प्रदर्शित हुआ। मध्यकाल में यूरोप चर्च से अत्यधिक प्रभावित था, अतः विचार भी धार्मिक थे और कला आदि पर भी धर्म का ही वर्चस्व था। पुनर्जागरण काल ने पुनः यूनानी और रोमन कला के विचार के प्रभाव हावी हो गए। इस काल में ईश्वर के साथ-साथ व्यक्ति के महत्व को भी अपनी कला में समेट लिया। एक दर्शन के रूप में सौंदर्यशास्त्र की उत्पत्ति अठारहवीं सदी में मानी जाती है। जोसेफ एडीसन ने सर्वप्रथम 1712 में एक लेख लिखकर (The Pleasures of Imagination) इस और ध्यान आकर्षित किया। माना जाता है कि यही सौंदर्यशास्त्र के प्रादुर्भाव का काल यही है। अवकाश क्रियाएँ/मनोरंजन अठारहवीं सदी में

प्रचलित हुई और सौन्दर्यशास्त्र के क्षेत्र का भी विस्तार हुआ। सौन्दर्यशास्त्र कला, संस्कृति और प्रकृति का आलोचनात्मक चिन्तन है। कला, सुन्दरता और सही परख सौन्दर्यशास्त्र की प्रकृति है।

कला और सौन्दर्यशास्त्र का सम्बन्ध

सौन्दर्यशास्त्र कलाओं में अभिव्यक्त सौन्दर्य का अध्ययन करता है। अतः सौन्दर्य तत्व कला निर्मित और सौन्दर्यानुभूति से संबंधित अनेक पहलू सौन्दर्यशास्त्र के अन्तर्गत आते हैं। सौंदर्य भावना ही कलाओं का मूल स्रोत है। भगवान श्रीकृष्ण ने भी कहा है विश्व में व्याप्त समस्त सौन्दर्य में मेरा ही तेज विद्यमान है अथवा विश्व का समस्त सौन्दर्य मुझ में निहित है अतः सौन्दर्य एक ईश्वरीय गुण है।

एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका में सौन्दर्यशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि सौन्दर्यशास्त्र कलाओं और उससे संबंधित मानवीय व्यवहार संवेदनशीलता व कार्य प्रणाली और अनुभूति का सैद्धांतिक अध्ययन करता है। परंपरागत रूप से इसे दर्शन की एक शाखा माना गया है, जिसका संबंध सौन्दर्यबोध तथा कला और प्रकृति में उसकी सौंदर्य की अभिव्यक्ति से है। इसी प्रकार हीगल के मतानुसार सौन्दर्यशास्त्र ललित कलाओं का दर्शन है। हीगल ने प्राकृतिक सौंदर्य को इसके क्षेत्र से बाहर माना है और ललित कलाओं को ही इसकी परिधि में रखा है। के. सी. पाण्डेय ने सौन्दर्यशास्त्र को स्वतंत्र कलाशास्त्र के रूप में स्वीकार किया है और उसकी परिभाषा बताई है स्वतंत्र कलाशास्त्र स्वतंत्र कलाओं का विज्ञान एवं दर्शन है[9] (स्वतंत्र कलाशास्त्र, भूमिका पृष्ठ 01)

यदि सार रूप में कहा जाए तो सौन्दर्यशास्त्र ललित कलाओं में निहित सौन्दर्य के सामान्य मौलिक नियमों का अध्ययन करता है।

भारतीय सौंदर्य दर्शन

भारतीय सौंदर्य दर्शन मुख्यतः आध्यात्मिक है। उत्तम जीवन का व्यवहार, सत्यम- शिवम- सुन्दरम् की साधना और उनकी सिद्धि ही जीवन का परम लक्ष्य स्वीकार किया गया है। सत्यम शिवम सुन्दरम् सत् चित् आनन्दस्वरूप उस परमतत्व के गुण हैं। इसमें सुन्दरम् का स्थान सर्वप्रमुख है। सुन्दरम् के अंतर्गत ही सत्य और शिव का समागम है क्योंकि जो सुन्दर है उसका अस्तित्व है, यही सत्य है। सुन्दरम् में आनन्द प्रदायिनी क्षमता होती है और जो आनन्ददायक है, वह स्वतः ही कल्याणकारी होता है, यही शिव है। सुन्दरम् की अनुभूति ही आनन्द की अनुभूति है। सर्वोत्कृष्ट सौन्दर्य अनुभूति ही परमानन्द की स्थिति बताई गई है जो कला परमानन्द की ओर जितना अधिक अग्रसर करती है वह कला उतनी ही श्रेष्ठ तक होती जाती है। सामान्य रूप से देखा जाए तो कला एक ओर प्रकृति की अनुकृति है, तो दूसरी ओर कलाकार की आत्मा की अभिव्यक्ति है। शक्ति और शिव की समानता की भाँति प्रकृति और आत्मा सत्य, श्रेय और सौन्दर्य की समृद्धि का द्योतक है।[10] प्रकृति और आत्मा का समानता कला के अंतर्गत होती है इस सादृश्यता में ही सत्य बनता है इसलिए सत्यम् और शिवम् सुन्दरम् से अलंकृत और अभिवृद्धि होते जाते हैं।[11] जिस प्रकार से पृथ्वी पर विविध रंग,रूप के फूल खिलते हैं और सायंकालीन आकाश में विविध वर्ण के मेघ दिखाई देते हैं, उसी प्रकार संस्कृति और कला के रूप आत्मिक प्रकाश से ही खिलते हैं। ऐसा भाव अभिव्यक्त होता है[12] कला जीवन की विराट धारा में सौंदर्य से उत्पन्न माधुरी और चमत्कार है, सत्य का प्रकाश और शिव का पवित्र उल्लास है।[13]

जहाँ महाकवि कालिदास ने सच्चा सौन्दर्य मनुष्य को पाप वृत्ति की ओर अग्रसर ना करके सात्विकता की प्रेरणा देने वाला बताया है दूसरी ओर माघ ने सौन्दर्य को चिर-नवीन आकर्षण का पर्याय माना है।

यथा 'क्षणे-क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः'

पंडितनाथ जगन्नाथ ने रमणीयता को ही सौंदर्य माना है- रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्[14] (रसगंगाधर प्रथम भाग पृष्ठ 13-14) इन्होंने रमणीयता को ही काव्य का सौन्दर्य माना है जिसकी अनुभूति इस लोक से परे आनन्द देने वाली और चमत्कारपूर्ण है।

सुन्दर की व्याख्या शब्दों से परे है, संक्षेप में जो विलक्षण है, अद्भुत है, वही सुन्दर है। जो कुशल कारीगरी से निर्मित आनन्ददायी वस्तु है, वह सुन्दर है, जिसके द्वारा आत्मा का उत्कर्ष हो वही सुन्दर है, जिससे हमें आनन्द और शक्ति का अहसास मिले, वही सुन्दर है जिसके द्वारा शरीर में उत्साह व स्फूर्ति आये और आत्मशक्ति बढ़े, दीप्ति कायक और विलक्षण हो वही सुन्दर है। जिस प्रकार मन की सत्ता रहस्यमय है, उसी प्रकार सुन्दर भी रहस्यमय है। हरिवंश शास्त्री के अनुसार स्थूल या सूक्ष्म जगत में आत्मा की अभिव्यक्ति ही सौन्दर्य है।[15]

बौद्ध दर्शन के मतानुसार सौन्दर्य दिव्य ज्योति है, उज्ज्वल प्रकाश है, जिसकी अनुभूति मनुष्य को ज्ञान होने पर होती है। भारतीय सौन्दर्य दर्शन की मूल मान्यता यही है जिस प्रकार आत्मा की अभिव्यक्ति देह रूप में होती है, उसी प्रकार चित्त तत्व की अभिव्यक्ति कला के रूप में होती है। कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने एक भक्ति गीत में लिखा है "मैं अरूप (परम ब्रह्म) तक आने की आशा करते हुए रूप सागर में गोते लगाता हूँ। [16]

चार्वाक दर्शन इन्द्रियों के सुखों का उपभोग ही मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य स्वीकार करता है और यही इसका सौन्दर्य है। चार्वाक दर्शन का मूल ही 'आनन्द' में रमण करना सांसारिक भोगों को भोगना है, वही परम आनन्द है और सौन्दर्य का पर्याय है। भारतीय संस्कृति चतुर्थ पुरुषार्थ पर आधारित है धर्म, कर्म, काम और मोक्ष परन्तु चार्वाक दर्शन केवलमात्र 'काम' को ही स्वीकार करते हैं।

आत्मा सम्पूर्ण दर्शनशास्त्र का प्रसिद्ध तथा मूलतत्व है। आत्मा अद्वैतवेदान्त का अति महत्वपूर्ण वर्ण्य विषय है क्योंकि आत्मज्ञान द्वारा ही परब्रह्म परमात्मा को जाना जा सकता है। आत्मा की सिद्धि के लिए वेदान्ती किसी प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं समझते हैं क्योंकि आत्मा तो स्वयः सिद्ध है ऐसा वेदान्ती मानते हैं। आत्मा सत्-चित्- आनन्द स्वरूप है। वह स्वयं प्रकाशस्वरूप है, चैतन्य उसका वास्तविक धर्म है। इस दृश्यमान जगत में जो कुछ भी प्रकाश, चैतन्य और आनन्द दिखाई देता है। यह आत्मा तत्व स्वभाविक रूप में समस्त विषयों से निर्लिप्त आनन्दमय है। आनन्दमयता ही सौन्दर्य है।

वास्तविक रूप में जो रूपवान है और साथ ही गुण युक्त भी है वही समग्र रूप से सुन्दर माना जाता है। इसी प्रकार जो कलाकृति भारी बनावट में भी कलाकार की कुशल कारीगरी को दिखती है और संदेश, आशय और गुण सम्पन्नता से प्रभावित और आनंदित करती है वही सम्पूर्ण रूप में सुन्दर कहीं जाएगी। श्रेष्ठ कलानुभूति को अनेक आचार्य ने ब्रह्मानन्द सहोदर बताया है। सौंदर्य की अनुभूति के लिए पूर्ण तटस्थता, निष्कामता व निर्वैयक्तिकता की स्थिति में पहुँचना जरूरी है।[17] जो कला दिव्य सौन्दर्यानुभूति की ओर जितना अधिक ले जाएगी उतनी ही अधिक श्रेष्ठ और उत्कृष्ट कला होगी। भारतीय सौंदर्य दर्शन और चिंतन मौलिक, आध्यात्मिक, व्यावहारिक तथा सुव्यवस्थित है। सुविकसित ललित कलाएँ भारतीयों की सजग, सक्रिय, सूक्ष्म और गहन सौन्दर्य भावना को दर्शाती हैं।

सौन्दर्य की अभिव्यक्ति के रूप में ललितकलाएँ -

ललित कलाएँ सौन्दर्याभिव्यक्ति का वो माध्यम है जो अलौकिक आनंद प्रदान करती है। अरूप को रूप देती है। अव्यक्त को व्यक्त करती है। जन-साधारण कला को मनोविनोद का साधन मानते हैं अर्थात् मन को आनन्द देने वाला विशिष्ट नोदन। सृजन ही कला का सार है और सृजन ही सर्वस्व है। नूतन चेतना का आविर्भाव, नये आयाम और स्फूर्ति का उदय है। कला व्यापक है केवल चित्र, संगीत व मूर्ति कला ही कला नहीं है। स्वर-शब्द, रंग-रेखा, आकार-आयाम, सज्जा-अलंकार आदि सभी में अपनी समूची रूप-संपदा व रूप-विधान को लेकर कला प्रकट होती है। अंतर केवल माध्यम का है।

समस्त ललित कलाएँ शैली, शिल्प, प्रेषणीयता आदि के माध्यम से भिन्न हो सकती हैं, किन्तु कल्पना, बिम्ब, प्रतीक, प्रेषणीयता, विषय, विधान आदि सामान्य गुण सभी ललित कलाओं (स्थापत्य, मूर्ति, चित्र, काव्य, संगीत आदि) में समान रूप से मिलते हैं। कला परम्परा में संगीत, काव्य तथा चित्रकला का अन्तः संबंध दृष्टिगत होता है। सौंदर्य एक ईश्वरीय गुण है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है-विश्व के समस्त सौन्दर्य में मेरा ही तेज विद्यमान है। ललित कलाएँ मनुष्य की नैसर्गिक सौन्दर्याभिव्यक्ति का आधार हैं। समस्त कलाओं की अभिव्यक्ति का प्रेरणा स्रोत मनुष्य की सौन्दर्यप्रियता ही है। ललित कलाएँ मनुष्य की सौन्दर्य चेतना की प्रतीक हैं।

ललित कलाओं में निहित सौन्दर्य का तात्त्विक विवेचन करने तथा उसके आधार पर सिद्धान्तों का निरूपण करने हेतु ही 'सौन्दर्यशास्त्र' (Aesthetics) की व्युत्पत्ति हुई तथा इसे एक शास्त्र के रूप में मान्यता प्रदान की गयी। Aesthetics का शाब्दिक अर्थ है "The Science of the Beauty in art and nature" अर्थात् कला व प्रकृति के सौंदर्य का विज्ञान या शास्त्र है। इससे पहले पाश्चात्य परम्परा में सौन्दर्य का विवेचन दर्शन की एक शाखा के रूप में होता था। भारतीय सौंदर्य दर्शन मूलतः अध्यात्मिक है।

भारतवर्ष में विचारकों का एक वर्ग सौन्दर्यशास्त्र को काव्यशास्त्र, अलंकारशास्त्र, साहित्यशास्त्र या साहित्य विद्या का पर्याय मानता है। किन्तु काव्यशास्त्र केवल काव्य का शास्त्र है और उसके अध्ययन की सीमा केवल काव्य तक सीमित है जबकि सौन्दर्यशास्त्र सभी ललितकलाओं का शास्त्र है और उसकी सीमा काव्य के साथ सभी काव्येतर कलाओं स्थापत्य, मूर्ति, चित्र और संगीत तक फैली हुई है इसलिए सौन्दर्य शास्त्र मात्र काव्यशास्त्र नहीं अपितु कलाशास्त्र है।

सौन्दर्य की अभिव्यक्ति के रूप में संगीत कला -

भारतीय संस्कृति के विकास में संगीत का महत्वपूर्ण योगदान है। वैदिक काल से प्रत्येक उत्सव समारोह में संगीत मानव जीवन के साथ जुड़ा रहा है। सामवेद की ऋचाएँ संगीतमय हैं। संगीत मानव मन की भाषा है। यह समाज के उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण साधन का कार्य कर सकता है, यदि संगीत का सदुपयोग व समुचित प्रयोग किया जाए तो यह भारत की संस्कृति को अक्षय बनाए रखने, उसे सुदृढ़ करने, सभी नागरिकों के चारित्रिक, नैतिक और मानवीय गुणों का विकास कर उन्हें देश का एक आदर्श नागरिक बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। संगीत हर आयु के व्यक्तियों हर वर्ग के लोगों के लिए प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत बन सकता है संगीत मनुष्य को एक सूत्र में बांधने का असर है कार्य भी सरलता पूर्व के करने में समर्थ है। जिस प्रकार सुगंध अपना एक वातावरण निर्मित कर लेती है उसी प्रकार संगीत भी अपना विशिष्ट वातावरण बना लेता है सुगंध और संगीत दोनों से प्राप्त आनंद की व्याख्या करना कठिन है शुभम और संगीत दोनों से प्राप्त आनंद अनुभूति का विषय है जिसे शब्दों में निपट करना आसान कार्य नहीं है संगीत मनुष्य को दिया गया ईश्वरीय वरदान है जहाँ संगीत है वहाँ ईश्वर का वास है भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है वेदानाम् सामवेदो अभिप्राय है वेदों में सामवेद में ही हूँ चारों वेदों में सामवेद ही संगीत प्रधान है।

पाणिनी के मतानुसार संस्कृत व्याकरण का आधार 14 माहेश्वर सूत्र भगवान शिवजी के डमरू से निकले हैं यह संगीतमय कला का अनोखा दृष्टान्त है।

संगीत कला मुख्यतः सौंदर्यानुभूति कराती है यह सर्वाधिक सूक्ष्म कला है। इस कला का माध्यम ध्वनि है।

सभी ललित कलाओं में अभिव्यक्ति के माध्यम की सूक्ष्मता के आधार पर संगीत को श्रेष्ठ स्थान दिया गया है। संगीत कला का सौंदर्य दिव्य है जहाँ संगीत है, वहाँ ईश्वर का वास है। भारतीय संगीत का आधार नाद है, जिसे नाद ब्रह्म की संज्ञा दी गयी है। यही आदिनाद 'ऊँ' सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में व्याप्त है। यही कारण है कि प्राचीन भारतीय परम्परा में संगीत को मोक्ष प्राप्ति का साधन माना जाता था।

स्वर व लय की विशिष्ट संयोजना द्वारा ही संगीत में सौन्दर्य का जन्म होता है क्योंकि भावों की अभिव्यक्ति में अन्य कलाओं की अपेक्षा संगीत कला का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है।

सौन्दर्य की अभिव्यक्ति के रूप में मूर्ति कला- मूर्ति कला- मूर्ति कला में भी जहाँ किसी कहानी को रूप काट दिया गया हो वहाँ वह उसके अनुरूप रस सृष्टि कर सकती है यदि ईश्वर की सुंदर आकृति कांतिमय, सहज, ममतामयी और वैभव पूर्ण हो कोमल और मृदु भाव लिए हो वह विशिष्ट रस के स्थान पर सौंदर्यानुभूति कराने वाली होगी और उदात्त और भक्तिपूर्ण भावों का भी प्रसार करने वाली होगी।

सौन्दर्य की अभिव्यक्ति के रूप में वास्तु कला - विभिन्न रसों की अनुभूति कराने की दृष्टिकोण से आज वर्तमान में विशेष रूप से प्रचलित है जब कोई भवन आदि किसी प्रसंग अथवा किसी तथ्य से जुड़ा हुआ हो यह कला विशालता प्रधान होने के कारण मुख्यतः भव्यतापूर्ण सौन्दर्य से सम्पन्न होती है यह प्रायः आनन्दानुभूति प्रदान करती है।

सौन्दर्य की अभिव्यक्ति के रूप में नाट्य कला - यह कला विविध रसों की सृष्टि करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तथ्य प्रधान कला है। दैनिक जीवन की घटनाओं से उत्पन्न होने के कारण ही है दर्शकों की विविध भावनाओं को जागृत और क्रियाशील करने वाली कला है। चरम सौंदर्य की अनुभूति नाट्य कला के क्षेत्र से ऊपर की स्थिति मानी जाती है। अभिनव गुप्त ने भी रसानुभूति के चरम तल को अनेकों रसों की अनुभूति से आगे की सीढ़ी बताया है।

सौन्दर्य की अभिव्यक्ति के रूप में चित्रकला -चित्रकला में जहाँ किसी कहानी प्रसंग या तथ्यों का चित्रण है वहाँ विविध रसों की अनुभूति भी सम्भव है किंतु प्राकृतिक दृश्य जैसे सूर्योदय, सूर्यास्त रंग-बिरंगे फूलों का चित्रण आदि अपने पूर्ण प्राकृतिक रूप में ही आनन्दानुभूति /सौंदर्यानुभूति ही प्रदान करते हैं। विशुद्ध आनन्द देने वाले होते हैं।

बौद्ध कला केंद्र के रूप में अजन्ता विश्व प्रसिद्ध है। अजन्ता की गुफाएँ अपनी जीवन्त चित्रकला के लिए सम्पूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हैं। इन गुफा चित्रों में महात्मा बुद्ध के जन्म-जन्मांतर की कथाएँ हैं, जो जातक कथा के नाम से प्रसिद्ध हैं। अजिष्ठा नामक गांव में स्थित होने के कारण इनका नाम अजन्ता पड़ा और वर्तमान में यह गुफा औरंगाबाद जिले में बघोरा नदी की मनोरम घाटी में स्थित है। अजन्ता की इन गुफाओं में हमें चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला का अद्वितीय संगम दिखाई पड़ता है। इस अद्वितीय चित्रकारी, वास्तु एवं मूर्तिशिल्प के कारण ही सन 1983 में यूनेस्को ने इस विश्व धरोहर में शामिल भी किया है।

इन चित्रों को वाचस्पति गैरोला ने अपनी पुस्तक भारतीय चित्रकला में तीन भागों में विभाजित किया है। प्रथम श्रेणी में अलंकारिक चित्रों को रखा गया है। इन चित्रों में फूल, पत्तियाँ, कलियाँ, कमलदल, वृक्ष, पशु -पक्षी, नाग, गन्धर्व और अप्सराएँ इत्यादि हैं।

दूसरी श्रेणी में भगवान बुद्ध के दार्शनिक एवं आध्यात्मिक स्वरूप को चित्रित किया गया है। इन चित्रों के माध्यम से भगवान बुद्ध के जीवन के सभी पहलुओं को जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चित्र के माध्यम से उकेरा गया है।

इसी प्रकार तीसरी श्रेणी में जातक कथाओं को स्थान दिया गया है। इन कथाओं में भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का कथा के रूप में प्रस्तुतीकरण किया है यथा -ब्राह्मण जातक, शिवि जातक, छदन्त जातक, हस्ती जातक इत्यादि। अजन्ता की गुफाओं में कलाकारों की कलाकारी ने गौतम बुद्ध के जन्म- जन्मान्तर जातक कथाओं, अवदान पर आधारित चित्रों का निर्माण अत्यंत ही कुशलता से किया है यह एक अत्यंत ही प्रशंसनीय कार्य है।

सौन्दर्य की अभिव्यक्ति के रूप में काव्यकला-सौन्दर्यशास्त्र सौन्दर्य का शास्त्र है, जिसमें उपयोगी और ललित सभी कलाओं-संगीत, साहित्य, रंगमंच, नृत्य, फिल्म, पेंटिंग, वास्तु, मूर्ति आदि के साथ-साथ प्रकृति, मानव-जीवन और जगत के प्रत्येक क्षेत्र में उपस्थित आनुभूतिक एवं अभिव्यक्तिक सौन्दर्य का अध्ययन होता है। भारतीय विद्वानों और कवियों की सौन्दर्य के विषय में मान्यतायें विद्वानों ने इस प्रकार दी है-महाकवि माघ ने शिशुपालवध में कहा है कि-‘क्षणे-क्षणे यन्नवतामुपैती तदैव रूपं रमणीयतयाः’ अर्थात् जो क्षण-क्षण में नवीनता को प्राप्त करें, वही रमणीयता का रूप है। श्रीमदरूपगोस्वामी ने सौन्दर्य को ‘भवेत्यसौन्दर्यमंगानां सन्निवेशो यथोचितम्’ कहकर परिभाषित किया। कालिदास ने कुमारसम्भव के पंचम सर्ग में ‘प्रियेषु सौभाग्यफला’ को ‘चारुता’ कहकर सौन्दर्य तत्त्व को परिभाषित किया। डॉ. नगेन्द्र ने भारतीय सौन्दर्य दर्शन का मूल आधार काव्यशास्त्र को बताया है। अतः अलंकार का सर्वमान्य गुण चारुत्व अथवा सौन्दर्य है। साहित्य में प्रमुख सौन्दर्यात्मक तत्त्व अलंकार, रीति और ध्वनि। भामह ने अलंकारों को ही काव्य का सर्वस्व स्वीकार किया है। अलंकार सम्प्रदाय के अनुसार अलंकार ही काव्य में प्रधान है-‘तदेवमलंकार एव काव्ये प्रधानमिति प्राच्यानां मतम्।’ [18]

अलंकार सम्प्रदाय का स्थान रस सम्प्रदाय के बाद आता है। भामह को ही अलंकार सम्प्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। आचार्य दण्डी ने काव्य के सौन्दर्याध्ययक तत्त्वों को अलंकार कहा है-

काव्यशोभाकरान्धर्मानलंकारान् प्रचक्षते।[19]

आचार्य मम्मट भी अलंकारों को विशेष महत्त्व प्रदान नहीं करते। वे ठीक ही कहते हैं कि काव्य में अलंकार होने चाहिये किन्तु यदि ‘अनलंकृति पुनः कापि’ कहीं अलंकार न भी हो तो भी उसे अकाव्य नहीं कहा जा सकता है। जैसे-

‘मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः।

यत्क्रौंचमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्।।’

वाल्मीकि प्रणीत इस आदि काव्य में कोई भी स्पष्ट अलंकार नहीं है फिर भी कोई भी विद्वान् इसे अकाव्य सिद्ध नहीं कर सकता।

सौन्दर्य के पारखी महाकवि कालिदास कह रहे हैं-किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम् अर्थात् सुन्दर आकृति के लिये भला क्या वस्तु अलंकार नहीं हो जाती ?

कहने का तात्पर्य है कि कमल यदि मनोहर है तो शैवाल से घिरा हो या काँटों से, इससे क्या होता है। छोटे शिशु की मुस्कान का सौन्दर्य अलंकारों से नहीं बढ़ता। सत्पुरुष के चरित्र का सौन्दर्य सुवर्ण और रत्नों से नहीं बढ़ता। चन्द्रमा की कला की आह्लादकता उसमें निहित कलंक से कम नहीं होती।

सौन्दर्य तो बस सौन्दर्य ही है। उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। वह अलंकारों के समान दृश्य नहीं होता। वह तो अनुभवनीय होता है प्रतीयमान होता है। प्रतीयमान तो कुछ और ही है। उस और कुछ की व्याख्या शब्दों से नहीं हो सकती है।

साहित्यिक क्षेत्र में रीति का आशय कवि अथवा लेखक की विशिष्ट लेखन शैली में होता है। इस प्रकार वामन के शब्दों में रीति ही काव्य की आत्मा है-

रीतिरात्मा काव्यस्य।[20]

विशिष्टा पदसंघटना रीतिः।[21]

विशेषो गुणात्मा।[22]

यहाँ पर विशिष्ट से उनका तात्पर्य गुणयुक्तता से था, जो गुण शब्द और अर्थ के शोभाकारक धर्म है-‘काव्यशोभायाः कर्तारो धर्मा गुणाः।’

वामन कृत उक्त परिभाषा में दो महत्त्वपूर्ण तथ्य दृष्टिगत होते हैं-प्रथम, विशिष्ट पद रचना ही रीति है तथा द्वितीय यह कि वह शब्द और अर्थगत चमत्कार से युक्त होती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि ऐसी विशिष्ट पद रचना, जिसमें शब्द और अर्थगत चमत्कार सन्निवेश हो, ‘रीति’ कहलाती है। उन्होंने तीन रीतियों वैदर्भी, गौडी तथा पांचाली का विवेचन किया।

गौडी रीति- गौडी रीति -‘ओजः कान्तिमती गौडीया’ अर्थात् ओज और कान्ति गुणों से युक्त, समास युक्त पदावली गौडी रीति है। इसमें माधुर्य और सौकुमार्य का अभाव रहता है। प्रायः वीर रस में इसका प्रयोग होता है।

समस्तात्युद्धटपदामोजः कान्ति गुणान्विताम्।

गौडीयमिति गायन्ति रीतिं रीति-विचक्षणाः।।[24]

वैदर्भी रीति- वैदर्भी रीति गौडी रीति के विपरीत समस्त गुणों से युक्त, दोषों से पूर्णतः मुक्त तथा वीणा के स्वरों के समान मधुर रीति वैदर्भी है-

अस्पृष्टा दोषमात्राभिः समग्रगुणगुम्फिता।

विपंचीस्वरसोभाया वैदर्भी रीतिरिष्यते।।[25]

विदर्भ देश में प्रचलित होने के कारण इस रीति को वैदर्भी कहा जाता है। प्राचीनकाल में जिसे विदर्भ कहा जाता था वह महाराष्ट्र और राजस्थान का कुछ अंश मिलाकर बनता था। वैदर्भी रीति के श्रेष्ठतम कवि कालिदास हैं।

पाञ्चाली रीति-माधुर्य और सौकुमार्य गुणों से युक्त तथा अश्लिष्ट और शिथिल पद रचना पाञ्चाली रीति है-‘माधुर्यसौकुमार्योपपन्ना पांचाली’

अश्लिष्टा श्लथभावां तां पूरणछाययाऽऽश्रिताम्।

मधुरां सुकुमारां च पांचाली कवयो विदुः।।[27]

अर्थात् क्लिष्ट तथा अधिक समासों से रहित, कान्ति से युक्त, मधुर तथा सुकुमार रीति को कविजन पांचाली रीति कहते हैं।

लाटी रीति-

लाट देश के निवासियों को प्रिय होने के कारण यह रीति लाटी कहलाती है। प्राचीन समय में गुजरात के एक विशेष भाग का नाम लाट था। आचार्य विश्वनाथ ने लाटी को भी एक स्वतन्त्र रीति स्वीकार किया है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार वैदर्भी और पांचाली रीति के मध्य की रीति लाटी रीति है- 'लाटी तु रीतिवैदर्भीपांचाल्योरन्तरे स्थिता'[28] यह मध्यम समास युक्त होती है तथा उग्र रसों के वर्णन में प्रायः इसका प्रयोग होता है।

निष्कर्ष

सौन्दर्य चेतन मनुष्य का नैसर्गिक गुण है। सौन्दर्य प्रेम मनुष्य की मानवता का भी प्रतीक है। सुन्दर वस्तु के प्रति मनुष्य सहज रूप से आकर्षित होता है अत्यंत सुंदर वस्तु देखकर मनुष्य क्षण भर के लिए रुक जाता है और अपनी सूझबुझ खो देता है और एक आत्मिक आनन्द की अनुभूति करता है। जिस प्रकार प्रातः उगता हुआ सूरज और सायंकाल में डूबता हुआ सूरज, सागर की सतह पर उसकी स्वर्णिम लालिमा, आकाश में रात को निकलने वाले असंख्य सितारों के मध्य चन्द्रमा। इसी प्रकार रंग-बिरंगे फूल, कोयल की मधुर आवाज, चिड़ियों का चहचाहना, झरने की कल-कल ध्वनि, इन्द्रधनुष के सतरंगी रेखा, छोटे से बालक का मनमोहक मुख यह सभी सौन्दर्य हमें सहज ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सौन्दर्यशास्त्र का विषय कलागत सौंदर्य है। भारत में कलाओं की साधना और विकास का लक्ष्य आत्मोत्कर्ष और परमानन्द की प्राप्ति है हम इस आत्मिक आनन्द को रस के रूप में भी जानते हैं। अतः उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि भारतीय कला और सौन्दर्य अन्तः सम्बन्धित हैं। भारतीय सौन्दर्य और कला निःसन्देह आनन्दप्राप्ति के सूत्र हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. सौंदर्यशास्त्र, डॉ. पूर्णिमा श्री तिवारी, साहित्य रत्नालय, वर्ष 2021
2. सौंदर्यशास्त्र, डॉ. हरद्वारी लाल शर्मा, 1985
3. सौंदर्यशास्त्र, ममता चतुर्वेदी, अनुराग बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स, 2017
4. काव्यानुशासन, हेमचन्द्र, सम्पा. एवं व्याख्या डा. रामानन्द शर्मा, कृष्णदास अकादमी, वाराणसी, 2000
5. ध्वन्यालोक, आनन्दवर्धन, विश्वेश्वरकविचन्द्र सिद्धान्त शिरोमणि ज्ञानमण्डल लि. वाराणसी, 1998
6. नाट्यशास्त्र, भरतमुनि, बटुकनाथ शर्मा एवं बलदेव उपाध्याय चौ.सं.संस्थान, वाराणसी, 1980
7. अभिज्ञानशाकुन्तलम् एक अध्ययन, काशीनाथ द्विवेदी, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी।
8. साहित्यदर्पण, विश्वनाथ, व्याख्याकार डा. सत्यव्रत सिंह, चौखम्बा विद्या भवन, वाराणसी, 1976
9. भारतीय साहित्यशास्त्र भाग 1,2 बलदेव उपाध्याय, भा. व. उ. प्रसाद परिषद् काशी वि. सं. 2007
10. भारतीय सौन्दर्यदर्शन, ब्रजमोहन चतुर्वेदी, मध्यप्रदेश संस्कृत अकादमी, मध्यप्रदेश, 1998
11. संस्कृत वाङ्मय का वृहद् इतिहास, बलदेव उपाध्याय, अष्टम खण्ड काव्यशास्त्र, उ.प्र.सं. सं, लखनऊ
12. ललित कलाओं का सौन्दर्य विधान, डॉ मधुरलता भटनागर, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, जनवरी 2023 प्रथम संस्करण
13. भारतीय सौन्दर्यशास्त्र की भूमिका, डॉ नगेन्द्र, प्रथम संस्करण 1974, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली

अंत टिप्पणी

1. स्वतन्त्र कला -शास्त्र, प्रथम अध्याय, पृष्ठ 5-6
2. मैथिली शरणगुप्त, साकेत, पंचम सर्ग
3. कला के मूल तत्व पृष्ठ 01
4. संस्कृत शब्दार्थ कौस्तुभ पृष्ठ 1156
5. महाकवि भर्तृहरि, नीतिशतक
6. Contemporary dictionary pg. no.63
7. 4th edition pg. no. 102
8. अमरकोश के तृतीय काण्ड के पृष्ठ 367
9. स्वतंत्र कलाशास्त्र, भूमिका पृष्ठ 01
10. सत्यं शिवं सुन्दरम्, प्रथम भाग, पृष्ठ 34
11. सत्यं शिवं सुन्दरम् भाग 1, पृष्ठ 34
12. सत्यं शिवं सुन्दरम् भाग 2, अध्याय 42, पृष्ठ 777
13. सौंदर्यशास्त्र, श्री हरद्वारी लाल शर्मा, पृष्ठ 49
14. रसगंगाधर प्रथम भाग पृष्ठ 13-14
15. सौंदर्यशास्त्र के तत्व, कुमार विमल, पृष्ठ 95
16. भारतीय कलाओं का अध्ययन, पृष्ठ 70
17. भारतीय कला का अध्ययन, पृष्ठ 74

P: ISSN No. 2321-290X

RNI No. UPBIL/2013/55327

VOL.- XII , ISSUE- VIII April - 2025

E: ISSN No. 2349-980X

Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

18. अलंकार सर्वस्व पृष्ठ 307
19. आचार्य दण्डी, काव्यादर्श 21
20. वामन काव्यालंकार सूत्रवृत्ति 1.2.6
21. वामन काव्यालंकार सूत्रवृत्ति 1.2.7
22. वामन काव्यालंकार सूत्रवृत्ति 1.2.8
23. वामन काव्यालंकार सूत्रवृत्ति 3.1.1
24. वामन काव्यालंकार सूत्रवृत्ति 1.2.12
25. वामन काव्यालंकार सूत्रवृत्ति 1.2.11
26. काव्यालंकार सूत्रवृत्ति 1.2.13
27. वामन, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति 1.2.13
28. साहित्यदर्पण 9.5